

CHET TILLARINI O'QITISHDA ZAMONAVIY KOMMUNIKATIV MASHQ VA TOPSHIRIQLARNING AHAMIYATI VA ULARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Tolipova Shahloxon Bahromjon qizi

FarDU magistranti

shakhlo2608@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6628970>

Annotatsiya. Ushbu maqolada chet tillarini o'qitishda dars jarayonida zamonaviy kommunikativ mashq va topshiriqlardan chet tili darslarida samarali foydalanish, bunda mashq va topshiriqlarning bir –biridan farqi, ularning o'ziga xos xususiyatlari va turlari haqida batafsil ma'lumotlar berilgan.

Tayanch so'zlar: mashq, topshiriq, "Rückwärtsplanung" (teskari reja) tamoyili, rezeptiv, produktiv, ochiq va yopiq mashqlar

Barchamizga ma'lumki, hozirgi kunda zamonaviy va kommunikativ dars jarayonini mashq va topshiriqlarsiz tashkil etishning imkoni yo'q. Mashq va topshiriqlar dars jarayonida muhim ahamiyatga ega hamda ular samarali xorijiy til dars jarayoning ajralmas va mustahkam bir qismi hisoblanadi. Mashq va topshiriqlarni bajarish orqali nazariy o'rgangan bilimlarimizni amaliyotda bajaramiz va qo'llaymiz. Demak, mashq va topshiriqlar o'rganilgan nazariy bilimni amaliyotda qo'llashga xizmat qiladi, bilimlar mashq qilish mobaynida ko'nikmaga aylanadi. Mashq qadim zamonlardan beri o'rganishning muhim qismi hisoblangan. Buyuk donishmand Aristotel shunday degan edi: "O'rganganlarimizni bajarishni mashq qilish orqali o'rganamiz. Qurilish orqali quruvchi ustaga aylanadi". Mashq va topshiriqlar xorijiy til ko'nikmalarini bosqichma-bosqich shakllantirishda zarurdir. Ushbu holatda savol tug'ulishi tabiiy: Topshiriq va mashqlar bir-biridan qanday farqlanadi? Ularning qanday xususiyatlari bor? Umumiy qilib aytganda: O'quv maqsadiga erishish uchun qanday vazifa, mashqlarni tanlashimiz kerak?

Ta'kidlash joizki, mashq va topshiriq so'zlari sinonim sifatida ham qo'llaniladi, ammo bu tushunchalar o'zaro farqlanadi va mazkur tushunchalarni ta'riflari orqali izohlash mumkin.

Mashq bu- muayyan ko'nikma va malakani faol egallash uchun o'rganish texnikasi bo'lib, takrorlanish xususiyatiga ega hamda DTS(Davlat ta'lim standarti) talablariga mos ravishda tuzilgan sodda , barchaga tushunarli bo'lgan kichik topshiriq turi. Mashq topshiriqdan farqli o'laroq, uslubiy takroriy harakatni maqsad qilib qo'yadi.

Topshiriq bu- til bilan bog'liq barcha narsani, masalan ma'lumot olish va boshqa odamlar bilan fikr almashishni tavsiflaydi, shu bilan birga topshiriq chet

tilini o'qitishning kommunikativ ta'lim maqsadidir. Chet tili darslarida topshiriqlarni bajarish uchun so'z boyligi, til qoidalari, matn turlari va madaniyatlararo xulq-atvorni bilish, shuningdek ravon gapirish va yozish qobiliyati kerak.

Topshiriqlar o'z navbatida mashqqa qaraganda keng qamrovli va tuzilish jihatidan murakkabroq tushuncha hisoblanadi, chunki ularni bajarish uchun o'rganuvchidan bir nechta kichik mashqlarni bajarish talab etiladi.

Rückwärtsplanung (teskari reja) tamoyili- chet tili darslarini qiziqarli va samarali o'tishiga xizmat qiluvchi tamoyil bo'lib, u til o'rganuvchilarga bir qator talablarni qo'yadi. Bu jarayonda ular quyidagi talablarni : lingvistik xususiyatga ega(so'z boyligi va mos iboralardan to'g'ri foydalana olishi, so'zlarni to'g'ri talaffuz qilishi), ijtimoiy xususiyatga ega(kichik yoki katta guruhlarda, sherik jamoada ishlay olishi) talablarni bajarishlari zarur bo'ladi. O'qituvchi maqsadga yo'naltirilgan vazifaning talablarini aniqlagandan so'ng, orqaga qarab rejalashtirish kuchga kiradi.

Mashq tipologiyasi o'z ichiga rezeptiv, produktiv, ochiq va yopiq mashq turlarini qamrab oladi.

Rezeptiv mashq xorijiy til darslarida matnni o'qigandan yoki tinglagandan so'ng, o'quvchilar ixtiyoriga mashqlar topshiriladi, bunda , avvalo, matnning mazmunini tushunish muhim hisoblanadi.

Produktiv mashq esa o'quvchilarning mustaqil fikrlashini o'stiradi, ulardan ijodiylikni talab qiladi, maqsadga yo'nalganlikni va maqsadga intilishni shakllantiradi.

Ochiq mashq turi ,odatda, til o'rganuvchilardan erkinlikni talab etadi, mashqni bajarish mobaynida turli va ko'plab javoblarni keltirish mumkin.

Yopiq mashq turida o'quvchilar faqat bitta javob orqali mashqni bajarishlari zarur, ularning yechimlari odatda, til ning mazmun jihatidan beriladi.

Nemis xalqida bir maqol bor:” O’rganish bu oqimga qarshi eshkak eshishga o’xshaydi, agarda to’xtasangiz , orqada qolasiz”. Bu shuni anglatadiki, izchillik va doimiylik muvaffaqiyatli yo’lga yetaklaydi. Muvaffaqiyatga erishish uchun ‘toshli yo’l”ni bosib o’tish kerak, shuning uchun muvaffaqiyatsizlik, xatolar va umidsizlik mashqlar bajarish jarayonining bir qismidir, mashq qilish jarayonida qiyinchiliklarga qaramay, izlanishda davom etilsa, maqsadga erishish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, chet tillari dars jarayonini samarali o’tilishi va o’quvchilarning darsda yoritilgan mavzuni mukammal o’zlashtirishi uchun mashq va topshiriqlarni to’g’ri tanlash , bunda ularning yoshi, salohiyatidan kelib chiqib, ularning yashash sharoiti bilan uzviy bog’liq bo’lgan topshiriq va mashqlar bilan ishlash kerak. Xorijiy til darslarini o’qitishda o’quvchilarning qiziqishini, intilishini o’rganilayotgan xorijiy tilga oshirish uchun o’qituvchi bir xil mashqlar tuzilmasidan voz kechishi, aksincha har bir yangi dars uchun yangicha noodatiy mashq va vazifalar kashf etib, o’quvchilarning til ko’nikmalarini yuksaltirishga yordam berishi darkor.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aufgaben, Übungen, Interaktion. Goethe Institut. Klett, 31
2. Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung. Goethe Institut. Klett, 134
3. Webinarium Klett, Übung macht den Meister.